

МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ И ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ ПРИЗНАКИ СЕМЯН *CASSIA TORA* (L.) ROXB

¹Бердибаева Д.Б., ²Мадиярова Н.Ў.

^{1,2}Ташкентский государственный аграрный университет, 100140, Ташкентская область,
Кибрайский район, ул. Университетский, 2-х дом.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14005035>

Аннотация. Мақолада доривор ўсимлик *Cassia tora* (L.) Roxb. ning уругининг морфологик хусусиятлари ўрганилди ва диагностик белгилари аниқланди. Уругнинг текис ва сарғиш ҳамда қўнғир рангда эканлиги, юқори ҳосилдорлик бериши турнинг диагностик белгилари ҳисобланади.

Калим сўзлар: *cassia tora* L., уруг, морфология, Каракалпақстан, доривор ўсимлик.

Аннотация. В статье изучены морфологические характеристики семян и определены диагностические признаки лекарственного растения *Cassia tora* (L.) Roxb. Диагностическим признаком вида является плоская форма семян желто-коричневого цвета и высокая урожайность.

Ключевые слова: *cassia tora* L., семена, морфология, Каракалпақстан, лекарственное растение.

Abstract. The article studies the morphological characteristics of seeds and determines the diagnostic characteristics of the medicinal plant *Cassia tora* (L.) Roxb. The diagnostic feature of the species is the flat shape of the yellow-brown seeds and high yield.

Keywords: *cassia tora* L., seeds, morphology, Karakalpakstan, medicinal plants.

Значение семян в природе очень велико. С помощью них происходит размножение и расселение растений. Благодаря наличию плотной семенной кожуры, семена могут сохранять способность к прорастанию (всхожесть) до нескольких лет, а некоторые — и сотни лет (например, семена лотоса — до 200 лет). Это помогает им расселяться на больших расстояниях друг от друга. Семена плавают по водам морей и океанов (семена кокосовой пальмы уплывали на расстояние 250 км и прорастали).

Cassia tora (L.) Roxb. достигает высотой до 1 метра [1]. Обладает парноперистыми листьями с 4–5 парами листочков. Листочки остроконечные, ланцетовидные. Цветки желтого цвета с широкими ноготковыми лепестками. Соцветия представляют собой пазушные кисти. Столбик изогнутый, нитевидный. Плоды цилиндрической формы, представляют собой широкие перегородчатые бобы. Растение цветет с конца июня до осени. *Cassia tora* (L.) Roxb. растет в Юго-Восточной Азии и юго-западной части Тихого океана. Это неприхотливое и свободно растущее растение, которое считается почти сорняком. Семена кассии тора сохраняют всхожесть до 20 лет. Культивируется в пределах ареала. Кроме того, выращивается в Южной Америке, Африке, на Антильских островах.

Сырье. Высушенные плоды. Бобы кассии тора богаты витамином А, а также селеном, медью, цинком, кальцием, бетаином и каротином [2]. Семена и трава кассии тора противовоспалительными и слабительными свойствами. Они способствуют снижению аппетита и очищению ЖКТ [3]. Также, широко используется в целях похудения и очищения организма от шлаков. Кроме того, его применяют в составе средств для улучшения зрения, повышения тонуса глазных мышц, питания сетчатки и снятия зрительного утомления. *Cassia tora* (L.) Roxb. также используется для снижения

артериального давления, снятия отеков, улучшения эластичности сосудов и стимуляции перистальтики кишечника [4].

Cassia tora (L.) Roxb. это субтропическое растение, которое процветает в теплом климате, обеспечивающем достаточное количество солнечного света и хорошо дренированной почвы. Самый распространенный способ размножения - это сев семян прямо на поле. Чтобы улучшить прорастание, жесткие оболочки семян следует обработать путем шероховатости или замачивания в теплой воде на ночь перед посадкой. Сеять семена на правильной глубине, чтобы обеспечить контакт с почвой, но не слишком глубоко, чтобы не затруднять прорастание. После посадки необходимо регулярно поливать для поддержания влажного состояния почвы, но важно избегать излишнего застаивания воды. Постоянный уход способствует успешному формированию *Cassia tora* (L.) Roxb.

Семена кассии тора используются в традиционной медицине, а также как корм для животных и в агрономии для улучшения почвы, жареные семена кассии используются для заваривания чая. Изучение их биоморфологии может помочь в понимании процессов прорастания и адаптации к различным условиям окружающей среды.

Семена кассии тора помогают с потерей веса. Они помогают поддерживать пищеварительную систему, выводя нежелательные токсины из организма. Считается наружным тонизирующим средством для кишечника, печени и почек. Используется для лечения покраснения или зуда глаз, а также для облегчения дискомфорта при светочувствительности глаз. Помогает снять сильный жар с печени, что приводит к улучшению зрения, увлажнению кишечника и облегчению работы кишечника. Благодаря своим противогрибковым и антибактериальным свойствам он предотвращает рост микроорганизмов, таких как грибки и бактерии. Высокое кровяное давление может вызвать проблемы со здоровьем. Для снижения высокого кровяного давления чай из кассии является одним из натуральных средств. Он также помогает снизить уровень холестерина, а также уменьшить липиды в крови. Семена кассии обладают способностью успокаивать головокружение и предотвращать его повторное возникновение. Натуральное средство от простуды и гриппа, а также для борьбы со всеми инфекциями, связанными с сезонной аллергией. Масло, полученное из семян кассии, эффективно при лечении артритных болей в суставах благодаря своим противоревматическим и противовоспалительным свойствам.

Улучшает кровообращение и снимает отеки, дискомфорт и боль в мышцах и тканях, согревая их. Его также используют в качестве корма для животных и ингредиента для карпов.

Применение семян кассии – семена кассии содержат антракс-глюкозид, который применяется для получения слабительного эффекта. При добавлении спиртов замедляет рост болезнетворных микроорганизмов, таких как *Bacillus*, *Bacillus coli*, паратифозная палочка, а также брюшной тиф и дифтерийная палочка. Используется как протрава в процессе крашения. Используется как альтернатива кофейным зернам после обжарки и измельчения. В обезвоженном виде его используют в качестве корма для птиц и скота, поскольку он обеспечивает большое количество белка.

Морфологические особенности семян 23 видов *Cassia* L. из Судана изучены с помощью стереомикроскопа с целью уточнения их таксономического статуса. Семена рода *Senna* (за исключением *S. bicapsularis*) были кареолотыми, тогда как семена *Cassia seisu stricto* и *Chamaecrista species* не были изолятными, а форма двух последних родов

была овально-эллиптической и ромбической соответственно. Описаны семена, приведен идентификационный ключ и указано уникальное таксономическое положение *S. bicapsularis* обсуждается. Результаты подтвердили разделение рода *Cassia* L. sensu lato на три родственных рода (*Cassia sensu stricto*, *Charnaecrista* и *Senna*) [5].

Семена *Cassia tora* (L.) Roxb. изучены для морфологического исследования в условиях Каракалпакстана (1-рис.).

1-рис.: Общий вид *Cassia tora* (L.) Roxb. с семенами

Семена кассии тора имеют характерную форму и структуру, что позволяет отличать их от семян других растений.

По морфологическим описанием семян *Cassia tora* семена обычно плоские, овальные или эллиптические, с длиной около 5-10 мм, ширина — около 3-5 мм (2-рис.).

2-рис.: Семена *Cassia tora* (L.) Roxb.: А - общий вид стручки, Б – стручки с семенами, С – семена

Семена растения кассия тора обычно расположены в стручках. Стручки обычно служат местом для семян цветковых растений. Там откладываются семена, а когда стручки раскрываются, семена рассеиваются. После того, как цветы оплодотворены, их собирают в стручки. У растения кассия тора стручок, в котором находятся семена,

называется стручком. Стручки обычно длинные, прямые и открыты с двух сторон, что помогает распространение семян.

Измерены 1000 шт.
35 гр. (3-рис.).

семена *Cassia tora* (L.) Roxb.

3-рис.: мерное семя

В зрелом состоянии семена имеют тёмно-коричневый или черный цвет. Гладкая, с небольшими бороздками, что может помочь в идентификации и их использования в агрономии и медицине.

Определены диагностические признаки:

1. Легко отличить от семян других представителей рода *Cassia* благодаря уникальной форме и цвету.
2. Условия прорастания могут помочь в диагностике: семена *Cassia tora* имеют высокую всхожесть и быстро прорастают в теплых условиях.

Эти признаки помогают не только в идентификации семян, но и в понимании их агрономических и медицинских свойств.

ИСПОЛЬЗОВАННЫЕ ЛИТЕРАТУРЫ

1. ↑ *Cassia* (англ.). *The Plant List*. Version 1.1. (2013). Дата обращения: 12 августа 2016. [Архивировано 5 сентября 2017 года.](#)
2. Tripathi Y.C. 1999. *Cassia angustifolia*, a versatile medicinal crops. *International tree crops journal*. Vol.10. Issue 2. 121-129. (www.tandfonline.com)
3. Knies, J.L., Delesalle, V.A., Cavaliere, A.R. (2004) Seed mass and morphology in outcrossing and selfing species of *Clarkia* (Onagraceae) : An SEM study *Int. J.Plant. Sci.* 85-86.
4. https://cinofarm.ru/basestkm/raw_short/274/1894/
5. Ulhe PP Studies on seed morphological and anatomical structure in *Cassia angustifolia* Vahl. of family Fabaceae (Leguminosae) *Int. Res. J. of Science & Engineering, Special Issue A11, August, 2021.* 295-300.